

“SMART POWER” (AQLLI KUCH) SIYOSATINI YURITISHDA DAVLAT VA XALQARO SIYOSIY INSTITUTLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Jaloliddin Abduraufov

O‘zMU “Siyosatshunoslik” kafedrasi o‘qituvchisi

jaloliddinabduraufov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17531448>

“Smart power” — harbiy kuch, diplomatiya, madaniy va iqtisodiy ta’sir kuchini uyg‘unlashtiruvchi, zamonaviy xalqaro munosabatlar va milliy xavfsizlikni ta’minlashga yo’naltirilgan murakkab yondashuvdir. Bu termin kuch ishlatish yoki yumshoq ta’sir yo’li bilan, balki ikkisiga moslashuvchanlik bilan muvaffaqiyatli natijalarga erishish uchun ishlab chiqilgan. Davlat va xalqaro siyosiy institutlar ushbu strategik yondashuvni muvaffaqiyatli amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Aqlli kuch faqatgina harbiy kuch ishlatish yoki yumshoq kuch vositalari bilan emas, balki ularning moslashuvchan uyg‘unligi orqali yuqori samarali natijalarga erishish maqsadida paydo bo’ldi. Bunday yondashuv globallashgan dunyodagi murakkab muammolarni hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Davlat siyosiy institutlari – aqlli kuchni amalga oshiruvchi asosiy ishtirokchilardir. Davlat institutlari aqlli kuch siyosatini asosiy ravishda ishlab chiqish va amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tashqi ishlar, mudofaa, savdo va madaniyat vazirliklari ushbu siyosatning asosiy aktorlari hisoblanadi va ular mamlakatning turli sohalardagi manfaatlarini ta’minlash uchun ish olib boradilar (Wilson E.J., 2008, 9-11):

– Tashqi ishlar vazirligi: Tashqi ishlar vazirliklari diplomatiyada, ya’ni aqlli kuchning asosiy elementlaridan biri bo’lgan xalqaro munosabatlar tizimida markaziy o’rin tutadi. Ular ikki va ko’p tomonlama kelishuvlarni amalga oshirishda qatnashadi va mamlakatning xalqaro imijini yaxshilashga yordam beradi.

– Mudofaa va xavfsizlik muassasalari: Mudofaa vazirliklari harbiy tayyorgarlik orqali aqlli kuchning “kuch orqali ta’sir” qismini ta’minlaydi. Harbiy yordam, qo’shma mashg’ulotlar orqali harbiy hamkorlik, mintaqaviy barqarorlikni ta’minlashda o’zaro munosabatlarni mustahkamlaydi.

– Iqtisodiyot va savdo muassasalari: Savdo va iqtisodiy sohalarga oid tashkilotlar mamlakatning iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish va rivojlantirishda muhim rol o’ynaydi. Ular iqtisodiy hamkorliklar kuchaytirishga, xorijiy sarmoyalar jalb qilinishiga va o’zaro manfaatli iqtisodiy munosabatlar shakllantirilishiga xizmat qilishadi.

– Madaniy muassasalar: Davlat homiyligidagi madaniy muassasalar (masalan, Goethe-Institut, Alliance Française va British Council kabi) mamlakatning madaniy ta’sirini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ular orqali madaniyat va tilni targ’ib qilish, tashqi do’stona aloqalar o’rnatishga xizmat qiladi.

Aqlli kuchni nafaqat diplomatiya va mudofaa faoliyatida, balki boshqa sohalarda ham qo’llash dolzarbdir. Bu yondashuvning turli yo’nalishlari zamonaviy geosiyosatda samaradorlik va barqarorlikni ta’minlash imkonini beradi. Quyida asosiy yo’nalishlar keltirilgan:

1. Iqtisodiy diplomatiya va rivojlanish yordami – iqtisodiy diplomatiya va taraqqiyotga ko’mak aqlli kuchning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi.

- Xitoyning “Bir makon, bir yo‘l” tashabbusi orqali iqtisodiy integratsiya va infratuzilmalarni rivojlantirish orqali global ta‘sir doirasini kengaytirmoqda (Kent E. Calder, 2006, 46-66).

- Strategik sarmoyalar va xalqaro yordam orqali uzoq muddatli iqtisodiy va siyosiy manfaatlarga erishish yo‘lida boshqa davlatlar ham o‘z faoliyatini kuchaytirmoqda.

2. Texnologik kuch va kiberxavfsizlik – raqamli infratuzilma yaratish va kiberxavfsizlikni ta‘minlash texnologiyadan strategik foydalanishni talab qiladi. Bu yo‘nalishda:

– Xavfsiz raqamli tizimlarni rivojlantirish, shuningdek, texnologik innovatsiyalardan foydalanish orqali xalqaro ta‘sir o‘tkazish imkoniyatlari oshmoqda.

– Kiberxavfsizlik zamonaviy xavf-xatarlarni boshqarishda asosiy yo‘nalish hisoblanadi.

3. Davlat-xususiy sherikchiliklar. Xususiy sektor bilan hamkorlik texnologik rivojlanish va infratuzilma loyihalarida muhim ahamiyatga ega:

– Infratuzilma rivoji, kiberxavfsizlikni ta‘minlash va boshqa innovatsion loyihalarda davlat va xususiy sektorning sheriklik qilishi global hamkorlik samaradorligini oshiradi.

4. Muassasalararo hamkorlik. Aqlli kuch muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun turli davlat idoralari o‘rtasida kuchli muvofiqlashtirish talab etiladi. Masalan:

– AQShdagi Davlat departamenti, Mudofaa vazirligi va USAID (AQSh Xalqaro taraqqiyot agentligi) kabi organlar xalqaro diplomatiya va rivojlanish loyihalarida yagona strategiyani amalga oshiradi.

5. Jamoat diplomatiyasi platformalari. Davlatlar xalqaro hamjamiyat bilan madaniy va ta‘lim platformalari orqali muloqot qilishda faol qatnashmoqda.

– *Britaniya Kengashi, Gyote Instituti (Anheier, Helmut K., Edward L. Knudsen, and Regina A. List, 2023, 34), va Konfutsiy institutlari* madaniyat, til va ta‘lim almashinuvi orqali xalqaro obro‘-e‘tiborni oshiradi.

6. Razvedka va xavfsizlik hamkorligi. Razvedka va xavfsizlik idoralari milliy manfaatlarini himoya qilish va tahdidlarni baholashda muhim rol o‘ynaydi. Misol:

– “Five Eyes” (Besh ko‘zlar) ittifoqi (AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Avstraliya va Yangi Zelandiya o‘rtasida) kiberxavfsizlik va global tahdidlarga qarshi kurashda samarali hamkorlikni amalga oshiradi (Brad Williams, 2023; 25 (1): 101–137).

Xulosa. Aqlli kuchning institutsional xususiyatlari kuchning nozik va kompleks yondashuvini talab qiladi. Bu yondashuv quyidagilarni ta‘kidlaydi:

1. Qattiq kuch va yumshoq kuchning uyg‘unligi: Turli vaziyat va kontekstlarga moslashgan strategiyalar ishlab chiqish.

2. Doimiy tadqiqot va ishlanmalar: Aqlli kuchni zamonaviy sharoitlarga moslashtirish uchun yangi yondashuvlarni ishlab chiqish zarur.

3. Muvozanat va moslashuvchanlik: Xalqaro munosabatlarda kuchdan foydalanishda samaradorlikka erishish.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Wilson III E.J. Hard Power, Soft Power, Smart Power // Annals of the American Academy of Political and Social Science: Yoshihara e., Holmes, 2008.pp 9-11.
2. Kent E. Calder, Coping with Energy Insecurity: China’s response in global perspective,

Journal of East Asia, 2006, 23(3):46-66.

3. Anheier, Helmut K., Edward L. Knudsen, and Regina A. List (2023). 'Soft Power and the New Geopolitics: Germany in Comparative Perspective', in: Helmut K. Anheier and ifa (eds.). The External Cultural Policy Monitor. Stuttgart: ifa. p34.

4. Brad Williams, Why the Five Eyes? Power and Identity in the Formation of a Multilateral Intelligence Grouping. Journal of Cold War Studies 2023; 25 (1): 101–137. doi: https://doi.org/10.1162/jcws_a_01123